

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ BIM-ТЕНОЛОГИЯСЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ

ОРЫНҒАЛИЕВ М.Е.

7M07300 «Құрылыс инженериясы» БББ-ның 2-курс магистранты

ШИНГУЖИЕВА А.Б.

PhD, и.о.доцента

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал қ.,
Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада Қазақстан Республикасында Building Information Modeling (BIM) технологиясының даму болашағы, оны енгізудің қазіргі жағдайы және болашақтағы стратегиялық бағыттары қарастырылады. BIM технологиясы құрылыс объектілерін жобалау, салу және пайдалану кезеңдерін біріктіретін цифрлық платформа ретінде құрылыс саласының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Әлемдік тәжірибе BIM-нің экономикалық тиімділігін, сапаны арттырудағы және тәуекелдерді азайтудағы маңызын дәлелдейді. Қазақстанда BIM-ді дамыту үшін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, кадрлық әлеуетті арттыру, технологиялық инфрақұрылымды дамыту және халықаралық стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз ету қажеттілігі бар. Мақалада осы мәселелер жан-жақты талданып, BIM технологиясын дамытудың болашақ бағыттары ұсынылады.*

***Тірек сөздер:** BIM, цифрландыру, құрылыс саласы, даму болашағы, нормативтік база, кадрлар даярлау, openBIM, ISO 19650.*

БУДУЩЕЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ОРЫНҒАЛИЕВ М.Е.

магистрант 2 курса ОП 7M07300 «Строительная инженерия»

ШИНГУЖИЕВА А.Б.

PhD, и.о.доцента

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г.
Уральск, Республика Казахстан

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются перспективы развития технологии Building Information Modeling (BIM) в Республике Казахстан, текущее состояние ее внедрения и стратегические направления дальнейшего развития. BIM-технология, являясь цифровой платформой, объединяющей этапы проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов, способствует повышению эффективности строительной отрасли. Мировой опыт подтверждает экономическую целесообразность применения BIM, его значимость в повышении качества строительства и снижении рисков. Для развития BIM в Казахстане необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, повышение кадрового потенциала, развитие технологической инфраструктуры и обеспечение соответствия международным стандартам. В статье всесторонне проанализированы данные вопросы и предложены перспективные направления развития BIM-технологий.*

***Ключевые слова:** BIM, цифровизация, строительная отрасль, перспективы развития, нормативная база, подготовка кадров, openBIM, ISO 19650.*

THE FUTURE OF BIM TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ORINGALIEV M.E.

2nd-year Master's student of the Educational Program 7M07300“Construction Engineering

SHINGUZHIYEVAA.B.

PhD, Professor

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University,
Uralsk, Republic of Kazakhstan

Abstract. *This article examines the prospects for the development of Building Information Modeling (BIM) technology in the Republic of Kazakhstan, the current state of its implementation, and strategic directions for its future advancement. BIM technology, as a digital platform integrating the stages of design, construction, and operation of construction facilities, contributes to increasing the efficiency of the construction industry. International experience confirms the economic feasibility of BIM, its importance in improving construction quality, and its role in reducing risks. For the development of BIM in Kazakhstan, it is necessary to improve the regulatory and legal framework, enhance human resource capacity, develop technological infrastructure, and ensure compliance with international standards. The article provides a comprehensive analysis of these issues and proposes promising directions for the development of BIM technologies.*

Keywords: *BIM, digitalization, construction industry, development prospects, regulatory framework, workforce training, openBIM, ISO 19650.*

Кіріспе.

Қазіргі таңда құрылыс саласы цифрлық трансформация кезеңін бастан өткеруде. Осы үдерістің негізгі құралдарының бірі – Building Information Modeling (BIM) технологиясы. BIM құрылыс объектісінің барлық өмірлік циклін біртұтас ақпараттық модельде басқаруға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасында BIM технологиясын енгізу 2017 жылдан бастап мемлекеттік деңгейде қолға алынғанымен, оны кең ауқымда қолдану әлі де даму сатысында тұр. Сондықтан BIM технологиясының даму болашағын айқындау – өзекті ғылыми және практикалық мәселе.

Зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасындағы BIM технологиясының даму перспективасын талдау, негізгі шектеулерді анықтау және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Зерттеу барысында нормативтік-құқықтық актілер, салалық есептер және ғылыми әдебиеттер пайдаланылды.

BIM технологиясының мәні және әлемдік даму үрдістері. BIM – бұл құрылыс объектісі туралы геометриялық, техникалық, экономикалық және эксплуатациялық ақпаратты біріктіретін цифрлық модель. Халықаралық тәжірибеде BIM Level 1, Level 2 және Level 3 сатылары қолданылады. Ұлыбритания, АҚШ, Сингапур және Еуропа елдерінде BIM мемлекеттік жобалар үшін міндетті талап ретінде енгізілген. ISO 19650 халықаралық стандарты BIM-процестерін басқарудың негізгі қағидаларын белгілейді.

Қазақстан Республикасындағы BIM технологиясының қазіргі жағдайы.

1-кесте – Қазақстан Республикасында BIM технологиясының даму кезеңдері

Кезең	Жылдар	Сипаттамасы
Бастапқы кезең	2017–2018	BIM ұғымының нормативтік деңгейде бекітілуі, алғашқы әдістемелік құжаттардың қабылдануы
Қалыптасу кезеңі	2019–2021	Жобалау ұйымдарында BIM элементтерін қолдану, пилоттық жобалардың іске асуы
Кеңею кезеңі	2022–2024	Мемлекеттік және ірі жеке жобаларда BIM қолданудың артуы, 3D–4D модельдер

Кезең Даму болашағы	Жылдар 2025– 2030	Сипаттамасы BIM-ді міндетті енгізу, 5D–7D модельдер, openBIM және CDE жүйелерінің дамуы
----------------------------------	--------------------------------	---

Сурет 1 – Қазақстанда BIM технологиясының даму эволюциясы (2017–2030)

Суретте BIM технологиясының нормативтік негізден бастап толық цифрлық экожүйеге дейінгі даму траекториясы көрсетіледі.

Қазақстанда BIM-ді енгізудің алғашқы қадамы ретінде SP RK 1.02-111-2017 нормативтік құжаты қабылданды. Кейінгі жылдары BIM-ге қатысты бірқатар стандарттар мен әдістемелік нұсқаулықтар әзірленді. Алайда BIM-ді міндетті түрде қолдануды талап ететін заңнамалық тетік әлі толық қалыптаспаған. Қазақстанда BIM-ді енгізудің алғашқы қадамы ретінде SP RK 1.02-111-2017 нормативтік құжаты қабылданды. Кейінгі жылдары BIM-ге қатысты бірқатар стандарттар мен әдістемелік нұсқаулықтар әзірленді. Алайда BIM-ді міндетті түрде қолдануды талап ететін заңнамалық тетік әлі толық қалыптаспаған. Бұл BIM технологиясының кең таралуын шектейтін факторлардың бірі болып табылады.

BIM технологиясының даму болашағы және негізгі бағыттары.

2-кесте – Қазақстан Республикасында BIM технологиясын дамытудың стратегиялық бағыттары

Бағыт	Мазмұны	Күтілетін нәтиже
Нормативтік	BIM-ді заңнамалық деңгейде міндеттеу, ISO 19650 енгізу	Бірізді және міндетті BIM қолдану
Технологиялық	CDE, бұлтты сервистер, openBIM дамыту	Ақпарат алмасудың тиімділігі
Кадрлық	BIM-менеджерлер мен координаторларды даярлау	Білікті мамандар санының артуы
Экономикалық	BIM-ге ынталандыру тетіктері	Жобалардың өзіндік құнын төмендету
Ұйымдастырушылық	Мемлекеттік–жеке серіктестік	BIM экожүйесінің қалыптасуы

Сурет 2 – BIM технологиясын енгізудің кешенді стратегиясы

Суретте нормативтік база, технология, кадрлар және инфрақұрылым өзара байланыста көрсетіледі. Қазақстанда BIM технологиясын дамыту келесі стратегиялық бағыттар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:

- нормативтік-құқықтық базаны халықаралық стандарттармен үйлестіру;
- мемлекеттік құрылыс жобаларында BIM-ді міндетті түрде енгізу;
- отандық BIM-платформалар мен openBIM шешімдерін дамыту;
- BIM-мамандарын даярлау және біліктілігін арттыру;
- цифрлық инфрақұрылымды және ортақ деректер ортасын (CDE) қалыптастыру.

Сонымен қатар, BIM технологиясын 4D/5D/6D және 7D деңгейлеріне дейін дамыту құрылыс саласында уақытты, құнды, экологияны және пайдалану тиімділігін басқаруға мүмкіндік береді.

BIM технологиясының даму болашағы және негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасында BIM технологиясын дамыту алдағы жылдары құрылыс саласының цифрлық трансформациясының негізгі тетігіне айналуы тиіс. BIM-ді кеңінен енгізу тек жобалау сапасын арттырумен шектелмей, құрылыс процесін басқару, сметалық есептеулерді автоматтандыру, пайдалану кезеңіндегі шығындарды оңтайландыру және активтерді басқару сияқты кешенді міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

Болашақта BIM дамуы келесі негізгі бағыттар бойынша жүзеге асады:

Біріншіден, нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру. Қазақстанда BIM-ге қатысты нормативтік құжаттар бар болғанымен, олар көбінесе ұсынымдық сипатта. Алдағы уақытта BIM технологиясын мемлекеттік қаржыландыратын жобаларда міндетті түрде қолдануды заңнамалық деңгейде бекіту қажет. Сонымен қатар, ISO 19650 халықаралық стандартын толық ратификациялау BIM-процестерін басқаруда бірізділікті қамтамасыз етеді.

Екіншіден, технологиялық инфрақұрылымды дамыту. BIM тиімді жұмыс істеуі үшін ортақ деректер ортасын (CDE), жоғары жылдамдықты интернет пен бұлтты технологияларды енгізу маңызды. Бұл жобалаушылар, мердігерлер және тапсырыс берушілер арасындағы ақпарат алмасуды жеңілдетеді. Сонымен қатар, openBIM қағидаларын қолдану арқылы бағдарламалық өнімдер арасындағы үйлесімділікті арттыру қажет.

Үшіншіден, кадрлық әлеуетті арттыру. BIM технологиясының табысты дамуы білікті мамандарға тікелей байланысты. Жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына BIM пәндерін тереңдетіп енгізу, BIM-менеджер, BIM-координатор сияқты мамандықтарды

қалыптастыру қажет. Сонымен қатар, жұмыс істеп жүрген инженерлер мен сәулетшілер үшін қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарын кеңейту маңызды.

Төртіншіден, BIM-ді кеңейтілген деңгейлерде қолдану. Болашақта Қазақстанда 4D (уақыт), 5D (құн), 6D (экология және энергия тиімділігі) және 7D (пайдалану және активтерді басқару) BIM модельдерін енгізу өзекті болмақ. Бұл құрылыс жобаларының өмірлік циклін толық цифрлық басқаруға мүмкіндік береді.

Бесіншіден, мемлекеттік және жеке сектор арасындағы ынтымақтастық. BIM технологиясын дамытуда мемлекеттік қолдау мен жеке сектордың бастамалары үйлесімді болуы тиіс. Мемлекет тарапынан ынталандыру тетіктері, ал жеке сектор тарапынан инновациялық шешімдер BIM-нің кең таралуына ықпал етеді.

Экономикалық және әлеуметтік әсері. BIM технологиясын кеңінен енгізу құрылыс саласының экономикалық тиімділігін арттырады. Жобалау кезеңіндегі қателіктердің азаюы, құрылыс мерзімінің қысқаруы және ресурстарды тиімді пайдалану жалпы жобаның құнын төмендетеді. Сонымен қатар, BIM еңбек өнімділігін арттырып, құрылыс саласында жаңа цифрлық мамандықтардың пайда болуына жағдай жасайды.

Халықаралық интеграция және бәсекеге қабілеттілік. BIM-ді халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту қазақстандық құрылыс компанияларының шетелдік нарықтарға шығуына мүмкіндік береді. Бұл еліміздің құрылыс саласының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, халықаралық жобаларға қатысу әлеуетін күшейтеді.

3-кесте – BIM технологиясын енгізудің күтілетін әсері

Көрсеткіш	Дәстүрлі тәсіл	BIM қолдану
Жобалау қателіктері	Жоғары	Төмен
Құрылыс мерзімі	Ұзақ	Қысқарған
Құнды бақылау	Шектеулі	5D арқылы толық
Пайдалану тиімділігі	Төмен	6D–7D арқылы жоғары

Қорытынды. Қазақстан Республикасында BIM технологиясының даму болашағы өте жоғары. BIM-ді жүйелі түрде енгізу құрылыс саласын цифрландырудың негізгі құралына ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

айналып, жобалардың сапасын арттыруға, шығындарды азайтуға және басқару тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Алдағы жылдары нормативтік базаны жетілдіру, кадрларды даярлау және технологиялық инфрақұрылымды дамыту арқылы BIM құрылыс саласының ажырамас бөлігіне айналады деп күтіледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling. – Hoboken: Wiley, 2018.
2. ISO 19650-1:2018. Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works.
3. ISO 19650-2:2018. Delivery phase of assets.
4. McGraw Hill. The Business Value of BIM in Construction. – New York, 2021.
5. Succar B. Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. – Automation in Construction, 2009.
6. BuildingSMART International. openBIM Overview. – 2022.
7. SP RK 1.02-111-2017. Применение информационного моделирования в строительстве. – Астана.
8. SP RK 1.02-118-2019. Проектирование зданий с применением BIM. – Нур-Султан.
9. SP RK 1.02-119-2019. Строительство с использованием BIM. – Нур-Султан.
10. SP RK 1.02-120-2019. Эксплуатация объектов с применением BIM. – Нур-Султан.
11. ҚР Құрылыс кодексі. – Астана, 2020.
12. KazNIISA. Аналитический отчет по внедрению BIM в РК. – Алматы, 2022.
13. Satbayev University. BIM in Engineering Education. – Алматы, 2021.
14. Autodesk. BIM Adoption and Trends Report. – 2023.
15. Bentley Systems. Infrastructure BIM Solutions Overview. – 2022.
16. Tekla Structures. BIM for Structural Engineering. – Trimble, 2021.
17. PlanRadar. BIM in Construction Management. – 2023.
18. World Economic Forum. Digital Transformation of the Construction Industry. – Geneva, 2020.
19. European Commission. BIM in Public Procurement. – Brussels, 2021.
20. UK Cabinet Office. Government Construction Strategy. – London, 2019.
21. Singapore Building and Construction Authority. BIM Roadmap. – Singapore, 2020.
22. McKinsey Global Institute. Reinventing Construction Through Technology. – 2017.
23. Азаматов А.К. Қазақстандағы құрылыс саласын цифрландыру мәселелері. – Алматы, 2022.
24. Нұрғалиев Б.С. BIM технологиясын енгізудің экономикалық тиімділігі. – Құрылыс журналы, 2023